

UO‘K: 634.14/34.1.076

BEHI AGROBIALOGIYASI VA NAVLAR HOSILDORLIGINI O‘RGANISH

A.E Mirzayev

Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutining

Surxondaryo ITS ning mevachilik va uzumchilik seleksiya bo‘lim boshlig‘i.

Yashash manzili: Surxondaryo viloyati, Denov tumani.

Tel: 90-075-30-31. elek.poch: mirzaevabdujabbor1970@gmail.com

J.M Ochildiyev

Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutining

Surxondaryo ITS ning ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari.

Tel: 91-902-48-48. elek.poch: bogdod92@gmail.com

S.I Shodiyev

Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti.

Yashash manzili Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani.

Tel: 88-849-09-91, elek.poch: sanjarshodiev0591@gmail.com

Anotatsiya: *Mazkur maqolada Behi o‘simligining kelib chiqishi, dunyo va O‘zbekiston miqiyosida tarqalishi, bialogik va xo‘jalik hususiyatlari, kimyoviy tarkibi hamda o‘rganilayotgan navlarning hosildorlik ko‘rsatkichlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *Behi, meva, oila, tur, nav, shox-shabba, tup, hosil, hosildorlik, daraxt, gul, qand, kislota, payvandtag, sukat, qiyom.*

Анотация: *В данной статье приведены сведения о происхождении растения айва, его распространении в мире и Узбекистане, биологических и хозяйственных свойствах, химическом составе, показателях продуктивности изучаемых сортов.*

Ключевые слова: *Айва, плод, семейство, вид, сорт, ветвь, куст, урожай, урожайность, дерево, светок, сахар, кислота, привой, сукат, киям.*

Abstract: *This article contains information about the origin of the quince plant, its distribution in the world and Uzbekistan, biological and economic properties, chemical composition, and productivity indicators of the studied varieties.*

Key words: *Quince, fruit, family, species, variety, branch, bush, crop, yield, tree, flower, sugar, acid, graft, sukat, qiyam.*

Kirish. *Duniyoda global iqlim o‘zgarishi, jahon moliyaviy inqirozi hamda turli siyosiy oqimlar nizolari jahon qishloq xo‘jaligiga, oziq-ovqat havfsizligiga katta havf solmoqda. Jahon oziq-ovqat ta‘minotida shunday murakkab vaziyat kuzatilayotgan davrda, prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning uzoqni ko‘zlab olib borgan oqilona*

siyosatlarini, ya'ni, paxta dalalarini keskin qisqartirib boshqoqli don hamda mevasabzavot, poliz ekinlarini kiritilishi, yangi shaxsiy dehqonchilik uchun katta hajmdagi yerlarni ajratilishi, bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini to'liq kafolatli ravishda ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bu borada 2020 yil 11 maydagi “Respublika hududlarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” PQ-4709-son qarori mavjud holatni yanada barqarorlashtirish va sohani ilmiy asosda rivojlantirish vazifalari ko'rsatilgan [1].

O'zbekistonning janubi tuproq iqlim sharoitiga ko'ra, urug'li, danakli, subtropik, mevali ekinlar va uzum yetishtirish uchun qulay va muhim ahamiyatga ega hudud hisoblanib, Akademik Maxmud Mirzaev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy tajriba stansiyasida ushbu mevali ekinlarning kolleksion maydonlari tashkil etilib, ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ilmiy izlanishlarning asosiy maqsadlardan biri o'rganilayotgan kolleksiya maydonlaridagi mahalliy va introduksiya qilingan mevali ekinlarning hosildorligi yuqori, sovuqqa, issiqqa va qurg'oqchilikka, kasallik va zararkunandalarga bardoshliligi bo'yicha yuqori ko'rsatgichlarga ega bo'lgan navlarini tanlash hamda ularni ajratib, sifatli ko'chatlar tayyorlab ishlab chiqarishga joriy etishdir.

Hozirgi vaqtda kelib ushbu tajriba stansiyada behining 12 ta navi ustida kuzatuv ishlari olib borilib, bu navlarda fenologik kuzatuvlar asosida hosildorligi va boshqa biologik xususiyatlari o'rganilmoqda.

Behi (*Cydonia Mill.*) - ra'noguldoshlar oilasiga mansub urug'li meva turi bo'lib, asosan Ozarbayjon, Dog'iston, Turkmaniston, Eronda yovvoyi turlari uchraydi, turk tilida ayva nomi bilan yuritilgan. Bu o'simlik Kavkaz, O'rta Osiyo, Qrim, Ukrainaning janubi hamda Astraxan viloyatida keng tarqalgan bo'lib, O'zbekistondagi behizorlarning ko'proq qismi Farg'ona vodiysida joylashgan [2].

Bexi daraxti balandligi 5-6 m, shox-shabbalari piramida shaklida, ba'zan tarvaqaylab o'sadi. Gullari yakka holda, oq yoki och pushti, aprel oyida gullab, hasharotlar bilan changlanadi. Ko'chati o'tqazilgach, 3-4 yili hosilga kiradi, 30-40 yil yashaydi. Katta yoshdagi daraxtlari o'rtacha 60-70 kg hosil berib, mevasi sentabr-oktabr oylarida uzib olinadi, vazni, naviga qarab 150-500 g. Behi mevalari xushbo'y hidli bo'lib, limon rangda yoki to'q sariq, tuk bilan qoplangan, yetilganda tuki to'kilib ketadi. Yangi uzilgan mevasi kam iste'mol qilinib asosan sanoatda murabbo, kompot, marmelad, sukat, qiyom, jem tayyorlanadi. Behi mevasi tarkibida 74,7-83,5 % suv, 8,5-15,2% qand, 0,2-1,5% kislota bor, shuningdek oshlovchi moddalar va tosh hujayralar bo'ladi. Mevasi dag'al bo'lib, uzoq saqlangandan keyin tosh hujayralar yumshab qoladi. Behi, asosan, payvandlab ko'paytiriladi, ko'chati 6x6 yoki 5x5 m sxemada o'tqaziladi. Behining ko'pchilik navlari nok uchun payvandtag sifatida foydalaniladi [2,3].

Bugungi kunda O‘zbekistonda behining Aроматная, Изобильная, Крымская ароматная, Мушк беги, Олмабеги, Отличнйтса, Самаркандская крупноплодная, Совхозная navlari davlat reestriga kiritilib, keng maydonlarda yetishtirilib kelinmoqda [5].

Tadqiqot uslubi. Tadqiqot tajribalari behi navlari o‘sib rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari, hosilorligi «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999) uslubi asosida o‘tkazildi. Ma‘lumotlar Б.А.Доспехов (1985) uslubi bo‘yicha dispersion tahlil qilindi [4]. Hozirgi vaqtda Akademik Maxmud Mirzayev nomli bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy-tajriba stansiyasida behining mahalliy va introduksiya qilingan 12 ta navidan iborat kolleksion bog‘ mavjud bo‘lib, bu kolleksiyasidagi navlarni o‘rganishdan maqsad Surxondaryo viloyatining shimoliy xududida yetishtirilayotgan, yuqori sifatli kompleks xo‘jalik ahamiyatiga ega bo‘lgan behi navlarni aniqlash va ajratishdir.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. 2022 yilda Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy-tajriba stansiyasida joylashgan behi kolleksion bog‘idagi 12 ta navning hosildorligi o‘rganildi va quyidagi natijalar olindi.

Kuzatuv natijalariga ko‘ra, behi navlarining 100 dona mevasining og‘irligi o‘rganilganda Миячо navida 38.0 kg, Самаркандская крупноплодная navida 37,0 kg ni va Грушавидная navida 35,0 kg ni tashkil etgan holda navlar ichida eng yuqori ko‘rsatgichni qayd etgan bo‘lsa, navlar ichida eng past ko‘rsatgich esa Закатолская navida 13.4 kg ni, Турш Бухарская navida 13,8 kg ni hamda Нон behi navida 14.7 kg ni tashkil etdi. Qolgan navlarda esa ushbu ko‘rsatgich o‘rtacha 18,3-25,0 kg orasida ekanligi aniqlandi. Tup hisobida hosildorlik aniqlanganda eng yuqori ko‘rsatgich Самаркандская крупноплодная, Миячо navlarida 70,0 kg ni hamda Грушавидная va Изобельная navlarida 60 kg ni tashkil etgan bo‘lsa, eng past ko‘rsatgich esa Азербайжанская hamda Яблoкрвидная navlarida qayd etilib, (I-jadval).

I-jadval

**Behi kolleksiyasidagi navlarning o‘rtacha hosildorligi
(ekish sxemasi 6x4).**

№	Navlar nomi	100 dona meva og‘irligi (kg)	Kg/t	S/ga
1	Самаркандская крупноплодная	37,0	70,0	291,0
2	Грушавидная	35,0	60,0	249,0
3	Изобельная	25,0	60,0	249,0

4	Азербайжанская	18,3	30,0	132,0
5	Яблоковидная	25,6	30,0	132,0
6	Кансервная	27,0	40,0	166,0
7	Закатолская	13,4	35,0	146,6
8	Нон беҳи	14,7	50,0	208,0
9	Туруш Бухарская	13,8	35,0	145,6
10	Нагибрин	18,6	35,0	145,6
11	Нордон	18,3	50,0	208,0
12	Миячо	38,0	70,0	291,0

ushbu navlarning bir tupidagi o‘rtacha hosildorlik 30,0 kg ekanligi aniqlandi. Ushbu ko‘rsatgich Нордон va Нон беҳи navida 50,0 kg ni, Кансервная navida 40,0 kg ni tashkil etgan bo‘lsa, qolgan Закатолская, Туруш Бухарская, Нагибрин navlarida 35 kg ekanligi aniqlandi.

Umumiy hosildorlik o‘rganilganda, eng yuqori hosildorlik Самаркандская крупноплодная hamda Миячо navlarida kuzatilgan holda ushbu navlardagi hosildorlik 291,0 s/ga ekanligi aniqlangan bo‘lsa, Азербайжанская va Яблоковидная navlaridagi hosildorlik eng kam 132,0 s/ga ni tashkil etdi. Ushbu ko‘rsatgich qolgan Туруш Бухарская va Нагибрин navlarida 145,6 s/ga ni, Нордон va Нон беҳи navlarida 208,0 s/ga ni hamda Грушавидная va Изобельная navlarida 249,0 s/ga tashkil etgan holda hosildorlik o‘rtacha ekanligi aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. Behi navlarining hosildorlik dinamikasi

Xulosa. Xalqimizning behi mevalari iste‘moliga ehtiyojlarini to‘liq qoplash maqsadida hozirgi vaqtda behi navlari kolleksiyasidagi Нон беҳи, Грушавидная va Миячо kabi navlar tez o‘zgaruvchan Surxondaryo viloyatining tabiiy iqlimiga

moslashib, biologik xususiyatlarini o‘zida nomoyon etmoqda. O‘rganilayotgan behi navlari ichida davlat reestriga kiritilmagan Грушавидная va Мячо navlarining bir tupidan 60,0-70,0 kg hosil berib, ushbu navlardagi hosildorlik esa 249,0-291,0 s/ga ni tashkil qilgan holda boshqa navlarga nisbatan yuqori ekanligi bilan ajralib chiqdi. Kelajakda ushbu navlarining ko‘chatlarini ko‘paytirish, ishlab chiqarishga joriy etish hamda dexqon va fermer xo‘jaliklariga tarqatishga tafsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. PQ-4709-son «Respublika hududlarini qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Prezident Qarori. – Toshkent, 2020 yil 11 may.
2. Mirzayev M.M, Sobirov M. “Bog‘ dorchilik”. Toshkent: “Mehnat” 1987.
3. Ostonaqulov T.Y, Naziyeva S.X, G‘ulomov B.X “Mevachilik asoslari” Toshkent 2010 y
4. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Мичуринск.- 1999.
5. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari “Davlat reestri” – Toshkent. - 2022.
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.